

PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA KELAS XII KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK SMK NEGERI 1 KARAWANG PADA MATA PELAJARAN SISTEM PENGENDALI ELEKTRONIK MELALUI METODE KOOPERATIF STAD

Mugi Widodo

SMK Negeri 1 Karawang

mugiwidodo421@yahoo.co.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran kooperatif teknik *Student Team Achievement Division* (STAD) dengan bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik dalam meningkatkan kompetensi siswa kelas XII keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK NEGERI 1 KARAWANG pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri atas empat tahap pelaksanaan, yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar observasi afektif, lembar observasi psikomotorik, serta instrumen *pre-test* dan *post-test*. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan mereduksi data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi siswa pada aspek afektif, psikomotorik, dan kognitif setelah diterapkannya metode pembelajaran kooperatif teknik STAD dengan bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik. Pada aspek afektif terjadi peningkatan sebesar 48,21%, dengan persentase aspek afektif siswa pada pertemuan pertama sebesar 56%, meningkat menjadi 83% pada pertemuan keenam. Pada aspek psikomotorik terjadi peningkatan sebesar 22,15%, dengan nilai rata-rata psikomotorik siswa pada *job sheet 1* sebesar 67,66, meningkat menjadi 82,65 pada *job sheet 4*. Pada aspek kognitif terjadi peningkatan sebesar 110,9%, dengan nilai rata-rata *pre-test* siklus 1 sebesar 38,53, meningkat menjadi 81,26 pada *post-test* siklus 2.

Kata kunci: kompetensi siswa, *student team achievement division*, sistem pengendali elektronik.

ABSTRACT: This study aims to determine the effectiveness of the *Student Team Achievement Division* (STAD) technique of cooperative learning with the help of learning media Electronic Control System in improving the competency of class XII students in the expertise of Electrical Power Engineering in KARAWANG STATE VOCATIONAL SCHOOL on electronic control system subjects. This research is a classroom action research conducted in two cycles. Each cycle in this study consists of four stages of implementation, namely planning, action, observation, and reflection. Data collection was carried out using the instruments of affective observation sheets, psychomotor observation sheets, as well as *pre-test* and *post-test* instruments. The data analysis technique used is by reducing data, data exposure, and drawing conclusions. The results of the study showed an increase in student competence in the affective, psychomotor, and cognitive aspects after the implementation of the cooperative learning method of the STAD technique with the help of learning media Electronic Control Systems. In the affective aspect there was an increase of 48.21%, with the percentage of affective aspects of students in the first meeting amounting to 56%, increasing to 83% at the sixth meeting. In the psychomotor aspect there was an increase of 22.15%, with the psychomotor mean of students on *job sheet 1* amounting to 67.66, increasing to 82.65 on *job sheet 4*. In the cognitive aspect there was an increase of 110.9%, with a value the average *pre-test* cycle 1 was 38.53, increasing to 81.26 in the *post-test* cycle 2.

Keywords: student competency, *student team achievement division*, electronic control system.

PENDAHULUAN

Sektor perindustrian sebagai salah satu sumber pendapatan nasional harus mampu berinovasi agar dapat terus bersaing dan menjalankan kegiatan produksinya. Inovasi di bidang produksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan mengadopsi sistem otomasi industri. Otomasi industri pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan hasil dan kualitas produksi dengan cara mengoptimalkan kecepatan dan ketepatan kinerja pada mesin produksi.

Implementasi sistem otomasi industri tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga ahli yang kompeten dalam bidang otomasi industri, dengan demikian banyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mengajarkan kompetensi dan keterampilan terkait bidang otomasi industri. Hal tersebut selaras dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia nomor

20 tahun 2003 pasal 15 yang menyatakan bahwa "Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu".

Proses dalam menyiapkan lulusan SMK yang kompeten dalam bidang otomasi industri tidak luput dari usaha sekolah itu sendiri. Mata pelajaran termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mata pelajaran yang sesuai dengan kajian otomasi industri akan sangat mendukung lahirnya lulusan-lulusan SMK yang berkualitas dalam bidang otomasi industri. Terdapat banyak sekali mata pelajaran yang berorientasi pada 1 sistem otomasi, salah satunya adalah mata pelajaran sistem pengendali elektronik. Mata pelajaran sistem pengendali elektronik membekali peserta didik dengan penerapan komponen elektronik pada bidang kendali. Bidang pengendali elektronik pada saat ini terdapat hampir di setiap aplikasi kontrol, baik pada mesin-mesin produksi di industri, bahkan pada peralatan rumah tangga. Mengingat akan luasnya bidang kajian pengendali elektronik yang dapat diimplementasikan di berbagai aplikasi kontrol, maka kompetensi dalam bidang ini sangat penting untuk dikuasai siswa SMK terutama di jurusan yang berorientasi pada bidang kontrol dan kelistrikan.

SMK NEGERI 1 KARAWANG merupakan sekolah menengah kejuruan

negeri yang mengajarkan mata pelajaran sistem pengendali elektronik pada peserta didiknya. Mata pelajaran tersebut termuat di dalam kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik (TITL), yang dikelompokkan ke dalam mata pelajaran Kompetensi Kejuruan (KK), dan dialokasikan pada Standar Kompetensi Mengoperasikan Sistem Pengendali Elektronik dengan kode KK10. Mata pelajaran sistem pengendali elektronik sangat penting dikuasai bagi siswa yang ingin berkonsentrasi dalam bidang otomasi industri, karena terdapat banyak aplikasi kontrol pengendali elektronik yang digunakan dan diterapkan dalam sistem otomasi.

Keberhasilan peserta didik dalam menguasai kompetensi sistem pengendali elektronik dipengaruhi banyak faktor, salah satunya adalah keefektifan pembelajaran (Isjoni, 2012). Pembelajaran yang efektif akan selalu menitikberatkan pada proses pembelajaran itu sendiri tanpa mengesampingkan hasil yang diperoleh (Mulyasa, 2006). Keefektifan pembelajaran dapat dicapai dengan banyak cara, salah satunya adalah melalui penerapan metode pembelajaran yang tepat. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Sistem pengendali elektronik merupakan mata pelajaran produktif yang menuntut peserta didiknya untuk terampil dalam hal penggunaan komponen elektronik di bidang kendali (Frank, 2001). Keterampilan sistem pengendali elektronik perlu diasah melalui pembelajaran praktik yang didukung dengan alat bantu belajar yang sesuai.

Observasi awal yang dilakukan peneliti ketika pelaksanaan KKN-PPL menemukan fakta bahwa pembelajaran sistem pengendali elektronik di SMK NEGERI 1 KARAWANG belum menggunakan alat bantu belajar. Proses pembelajaran yang dilakukan selama ini masih bersifat teori, hal ini dapat dibuktikan dengan masih digunakannya metode ceramah dan mencatat tanpa melakukan kegiatan praktikum menggunakan media praktik sebagai alat bantu belajar. Penggunaan metode ceramah secara terus menerus mengakibatkan kompetensi siswa menjadi sulit berkembang, kondisi belajar dengan pola seperti ini jika dibiarkan terus menerus maka akan berdampak pada penurunan kompetensi. Berkurangnya

kompetensi siswa berakibat pada turunya kemampuan daya saing lulusan di dunia kerja, untuk mencegah terjadinya hal tersebut perlu adanya upaya peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui penerapan metode pembelajaran yang tepat dan didukung dengan media pembelajaran yang sesuai.

Tujuan dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, adapun tujuan penelitian ini adalah: **1.** Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan

METODE

Subjek Penelitian Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas XII TITL SMK Negeri 1 KARAWANG dengan jumlah siswa 36 orang terdiri dari 25 siswa laki-laki dan 11 siswa perempuan. **2).** Objek Penelitian: Objek atau sasaran keefektifan metode pembelajaran kooperatif teknik *Student Team Achievement Division* (STAD) dengan bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik dalam meningkatkan kompetensi siswa kelas XII keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK NEGERI 1 KARAWANG pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik. **3).** Waktu Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan rincian. Siklus 1 dilakukan 2 pertemuan. Pertemuan ke 1 dilakukan tanggal 15 November 2014 materinya tentang Pernyataan Matematika dan Lingkaran. Pertemuan ke 2 dilakukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian di SMK NEGERI 1 KARAWANG Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum memulai penelitian, di antaranya adalah observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi belajar siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran STAD, sedangkan wawancara kepada guru pengampu dan siswa dilakukan peneliti untuk mendapatkan keterangan yang dapat menunjang kebenaran observasi. Penelitian ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran Sistem Pengendali Elektronik dengan menyajikan metode

bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik pada aspek afektif. **2.** Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik pada aspek psikomotorik. **3.** Mengetahui seberapa besar peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan bantuan media pembelajaran Sistem Pengendali Elektronik pada aspek kognitif.

tanggal November 2014 materinya tentang Konjungsi. Dan evaluasi siklus 1 dilakukan tanggal 12 November 2014. Siklus 2 dilakukan 2 pertemuan. Pertemuan ke 1 dilakukan tanggal 25 November 2014 materinya tentang Disfungsi Pertemuan ke 2 dilakukan tanggal 20 November 2014 materinya tentang Implikasi dan Biimplikasi. Dan evaluasi siklus 2 dilakukan tanggal 25 November 2014. **4).** Lokasi Penelitian: Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 KARAWANG yang beralamat di Jl Pangkal perjuangan by pass Tanjung Pura karawang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas terdiri dari empat komponen pokok. Hal ini sesuai dengan pendapat Kurt Lewin yakni perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*acting*), pengamatan (*observing*), dan refleksi (*reflecting*).

pembelajaran yang lebih menarik, melalui pembelajaran

Hasil prestasi belajar siswa pada siklus 1. Prestasi belajar siswa pada *pre-test* dan *post-test* siklus 1 mengalami peningkatan 78,33%. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada saat *pre-test* adalah 38,53, dengan persentase ketuntasan siswa 0%. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada saat *post-test* adalah 68,71, dengan persentase ketuntasan siswa mencapai 34,29%.

Hasil prestasi belajar digunakan untuk mengetahui kemampuan aspek kognitif siswa. Pengukuran aspek kognitif siswa melalui *pre-test* dan *post-test*. *Pre-test* diberikan kepada siswa pada awal siklus, sedangkan *post-test* diberikan

kepada siswa pada akhir siklus. Soal *pre-test* dan *post-test* yang disiapkan peneliti merupakan soal pilihan ganda yang terdiri dari 25 soal. Prestasi belajar siswa pada *pre-test* dan *post-test* siklus 2 mengalami peningkatan 54,87%. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada saat *pre-test* adalah 52,47, dengan persentase ketuntasan siswa 0%. Nilai rata-rata prestasi belajar siswa pada saat *post-test* adalah 81,26, dengan persentase ketuntasan siswa mencapai 77,14%.

Pembahasan

Permasalahan yang timbul dalam siklus 1 antara lain: 1) Kegiatan praktikum masih didominasi oleh siswa yang aktif, sedangkan siswa yang kurang aktif sibuk dengan urusan masing-masing. 2) Beberapa kelompok siswa sering bertanya jawaban tugas diskusi kepada kelompok lain, dengan demikian diskusi kelompok dirasa berjalan kurang efektif. 3) Beberapa siswa cenderung bergantung kepada siswa yang lebih rajin di dalam kelompoknya. 4) Keterampilan psikomotorik siswa masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat berdasarkan hasil pengamatan psikomotorik siswa siklus 1 baru mencapai 71,43% dari keseluruhan siswa yang memperoleh nilai psikomotorik di atas 75. Persentase ketuntasan tersebut belum mencapai kriteria keberhasilan yang menargetkan sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa telah memperoleh nilai psikomotorik sebesar 75. 5) Kemampuan kognitif siswa masih kurang, hal ini terlihat dari hasil *post-test* siklus 1 yang menunjukkan persentase ketuntasan siswa baru mencapai 34,29%. Persentase ketuntasan tersebut belum mencapai kriteria keberhasilan yang menargetkan sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa telah memperoleh nilai 75.

Tindakan yang dilakukan pada siklus 1 dirasa kurang efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan permasalahan yang perlu dicarikan solusinya, adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan antara lain:

- 1) Peneliti membagi tugas kepada setiap anggota kelompok agar semua anggota kelompok dapat aktif selama kegiatan praktikum.
- 2) Guru dan peneliti aktif berkeliling untuk memastikan semua kelompok melaksanakan kegiatan diskusi dalam kelompoknya.

- 3) Guru dan peneliti mengingatkan kepada siswa yang lebih tahu untuk membantu temannya yang masih kebingungan dengan tugas yang diberikan.
- 4) Peneliti memperbanyak kegiatan praktikum, dengan demikian siswa lebih terbiasa melaksanakan kegiatan praktikum untuk meningkatkan keterampilan psikomotorik siswa.
- 5) Peneliti membagikan *hand out* materi ajar kepada setiap siswa, dengan harapan siswa memiliki pegangan materi ajar yang disampaikan oleh guru peneliti.

Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, tahap refleksi pada siklus 2 antara lain: 1) Kegiatan pembelajaran pada siklus 2 secara keseluruhan berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan afektif, pada kelima indikator yang diamati hasilnya telah memenuhi target yang ditentukan. Meskipun hasilnya juga telah dicapai pada siklus 1, kemampuan afektif siswa pada siklus 2 dapat dipertahankan. 2) Kemampuan psikomotorik siswa pada siklus ini mengalami peningkatan dari siklus sebelumnya. Kegiatan praktikum pada siklus ini berjalan lebih baik dari pada siklus sebelumnya, dengan sebagian besar siswa melakukan kegiatan praktikum tanpa harus dicontohkan oleh guru ataupun peneliti. 3) Hasil prestasi belajar pada siklus ini juga mengalami peningkatan, dengan lebih banyak siswa yang mencapai KKM. Hal ini menandakan meningkatnya pemahaman siswa tentang

Hasil pengamatan aspek afektif siswa secara keseluruhan dapat diperoleh dari rata-rata seluruh indikator aspek afektif pada siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya rata-rata persentase aspek afektif pada pertemuan pertama siklus 1 sebesar 56% menjadi 83% pada akhir siklus 2. Di samping itu pada penelitian ini juga terjadi penurunan rata-rata persentase aspek afektif siswa pada pertengahan penelitian dikarenakan pada pertemuan pertama setiap siklus beberapa indikator aspek afektif berkaitan erat dengan aktifitas siswa di dalam kelompok. Aktifitas siswa dalam kegiatan kelompok pada

pembelajaran ini terjadi selama kegiatan praktikum, sedangkan kegiatan praktikum pada pertemuan pertama setiap siklus belum berjalan efektif dikarenakan keterbatasan waktu.

Pertemuan pertama untuk indikator perhatian siswa terhadap penjelasan guru sebesar 62%, kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 75,40%, dan kembali meningkat pada pertemuan ketiga menjadi 84,85%. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan perhatian siswa adalah digunakannya media pembelajaran yang dapat menambah rasa keingintahuan siswa. Hasil ini dirasa baik dan perlu dipertahankan pada siklus kedua. Pada siklus kedua indikator perhatian siswa terhadap penjelasan guru justru mengalami penurunan, meskipun terjadi penurunan yang tidak signifikan. Pertemuan pertama dari 79,78% turun menjadi 75%, kemudian terdapat sedikit perubahan pada pertemuan ketiga menjadi 75,71%. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pemberian materi kepada masing-masing siswa yang mengakibatkan perhatian siswa menjadi terbagi antara memperhatikan penjelasan guru dan membaca materi *hand out*.

Tanggapan siswa terhadap pembelajaran adalah sebesar 64%, pada siklus pertama kemudian meningkat menjadi 73,39% pada pertemuan kedua, dan kembali meningkat menjadi 83,33% pada pertemuan ketiga. Hal tersebut dikarenakan isi materi yang disampaikan peneliti mampu mendorong siswa untuk bertanya tentang hal yang baru mereka kenal, selain itu cara guru menyampaikan ulasan materi yang pernah disampaikan pada pertemuan sebelumnya diberi intonasi jeda supaya siswa dapat aktif melanjutkan apa yang akan disampaikan guru. Tanggapan siswa terhadap pembelajaran meliputi siswa yang bertanya kepada guru, dan siswa yang menjawab pertanyaan guru. Pada siklus 1 untuk indikator ini hasilnya telah mencapai target yang ditetapkan. Indikator tanggapan siswa terhadap pembelajaran untuk siklus kedua

pertemuan pertama sebesar 77,57%, kemudian sedikit menurun menjadi 73,53%, dan hasilnya kembali meningkat pada pertemuan ketiga menjadi 80%. Hasil ini dirasa tidak jauh berbeda dari pada akhir siklus satu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa telah mulai terbiasa mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan yang diberikan guru.

Pengamatan siklus 1 pada pertemuan pertama untuk indikator kepedulian sesama anggota kelompok sebesar 63%, kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 74,6%, dan kembali meningkat menjadi 85,61% pada pertemuan ketiga. Hasil ini dirasa baik dan perlu dipertahankan pada siklus berikutnya. Data pengamatan siklus 2 untuk indikator kepedulian sesama anggota kelompok pada pertemuan pertama sebesar 72,06%, kemudian meningkat menjadi 82,35% pada pertemuan kedua, pada pertemuan ketiga juga mengalami peningkatan menjadi 89,29%. Berdasarkan analisa yang dilakukan peneliti, hasil ini dapat dipengaruhi dengan adanya pemberian *reward* kepada kelompok yang memiliki kriteria tertentu, sehingga siswa berlomba-lomba untuk menjadi kelompok terbaik dengan cara membantu temannya yang mengalami kesulitan memahami materi yang sedang mereka pelajari. Sesama anggota kelompok pada pertemuan keempat mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya interaksi siswa di dalam kegiatan kelompok yang dikarenakan pada pertemuan ini hanya beberapa kelompok saja yang dapat melaksanakan praktikum dikarenakan keterbatasan waktu.

Pengamatan siklus 1 pada pertemuan pertama untuk indikator diskusi kelompok sebesar 64%, kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 78,63%, dan untuk pertemuan ketiga hasilnya kembali meningkat menjadi 81,06%. Hasil ini dirasa baik dan perlu dipertahankan pada siklus berikutnya. Data pengamatan indikator diskusi kelompok untuk siklus 2 pertemuan pertama sebesar 67,28%, kemudian meningkat pada pertemuan kedua menjadi 75,75%, dan kembali

meningkat pada pertemuan ketiga menjadi 91,43%. Hal ini dikarenakan untuk kegiatan diskusi kelompok dilakukan setelah siswa melaksanakan praktikum. Kegiatan praktikum pada pertemuan ini terbatas oleh waktu, dengan demikian hanya beberapa kelompok siswa yang dapat melakukan diskusi. Pada kegiatan diskusi siswa diberikan permasalahan yang mana soal diskusi diambil dari desain rangkaian elektronik yang digunakan siswa untuk praktikum.

Pengamatan siklus 1 pada pertemuan pertama untuk indikator mengerjakan tugas sebesar 25%, hasilnya mengalami peningkatan pada pertemuan kedua menjadi 67,74%, dan kembali meningkat pada pertemuan ketiga menjadi 87,88%. Data pengamatan indikator mengerjakan tugas untuk siklus 2 pertemuan pertama diperoleh 38,97%, kemudian untuk pertemuan kedua 72,06%, dan untuk pertemuan ketiga meningkat menjadi 78,57%.

Kemampuan kognitif siswa mengalami peningkatan. Nilai rata-rata siswa pada *pre-test* siklus 1 sebesar 38,53 kemudian hasilnya meningkat pada akhir siklus 1 menjadi 68,71, dengan persentase ketuntasan sebesar 34,29%. Hasil ini dirasa masih jauh dari yang ditargetkan peneliti yang menargetkan 75% dari keseluruhan siswa mencapai nilai di atas 75. Berdasarkan hasil *post-test* siklus 1 dapat disimpulkan bahwa tindakan yang diberikan pada siklus 1 dalam kaitannya untuk meningkatkan kemampuan kognitif

siswa masih kurang efektif, dengan demikian perlu diberikan tindakan lebih untuk memperbaikinya. Tindakan yang diupayakan peneliti untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa adalah memberikan *hand out* materi ajar kepada setiap siswa, dengan harapan siswa lebih mudah paham atas materi pembelajaran yang disampaikan peneliti. Tindakan ini dirasa cukup efektif, hal ini ditandai dengan meningkatnya kemampuan kognitif siswa sesuai dengan yang ditargetkan. Di samping itu, metode pembelajaran kooperatif menekankan adanya ketergantungan positif antar siswa yang menyebutkan bahwa siswa tidak akan sukses kecuali semua anggota kelompoknya sukses. Hal ini mampu menumbuhkan rasa kepedulian sesama anggota kelompok, dengan demikian siswa yang lebih paham akan membantu teman satu kelompoknya yang masih kebingungan dalam memahami materi pembelajaran.

Nilai rata-rata siswa pada saat *pre-test* siklus 2 memperoleh hasil 52,47, kemudian pada saat *post-test* hasilnya meningkat menjadi 81,26 dengan persentase ketuntasan siswa mencapai 77,14%. Secara keseluruhan, peningkatan kognitif siswa mulai dari awal siklus 1 sampai dengan akhir siklus 2 adalah 110,9%. Gambar 32 merupakan diagram batang yang menggambarkan perkembangan prestasi belajar siswa pada setiap siklus.

elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan bantuan media pembelajaran sistem pengendali elektronik pada aspek afektif adalah sebesar 48,21%, dengan persentase aspek afektif siswa pada pertemuan pertama sebesar 56%, meningkat menjadi 83% pada pertemuan keenam. 2). Peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan bantuan media pembelajaran sistem pengendali elektronik pada aspek psikomotorik adalah sebesar 22,15%, dengan nilai rata-rata psikomotorik siswa pada *job sheet 1*

PENUTUP

Simpulan

Penelitian tindakan kelas ini mencakup kompetensi dasar memahami prinsip kerja komponen sistem pengendali elektronik yang diajarkan kepada siswa dalam dua siklus. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan aspek afektif siswa, lembar observasi aspek psikomotorik siswa, serta *pre-test* dan *post-test* yang digunakan untuk mengetahui perkembangan aspek kognitif siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1). Peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali

sebesar 67,66, meningkat menjadi 82,65 pada *job sheet 4. 3*). Peningkatan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik melalui metode pembelajaran kooperatif STAD dengan bantuan media pembelajaran sistem pengendali elektronik pada aspek kognitif adalah sebesar 110,9%, dengan nilai rata-rata *pre-test* siklus 1 sebesar 38,53, meningkat menjadi 81,26 pada *post-test* siklus 2.

Saran

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, saran yang dapat

diberikan peneliti antara lain: 1). Bagi siswa diharapkan masuk tepat waktu agar kegiatan pembelajaran berjalan lebih maksimal. 2). Bagi guru diharapkan mau menerapkan variasi metode pembelajaran serta berinovasi dalam hal penyiapan media pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi siswa pada mata pelajaran sistem pengendali elektronik.3). Bagi sekolah Pihak sekolah diharapkan dapat memfasilitasi guru pengampu untuk pelaksanaan kegiatan praktikum siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Frank, D. Petruzella. (2001). *Industrial Electronics (Elektronik Industri)*. Penerjemah: Sumanto. Yogyakarta: Andi.
- Isjoni. (2012). *Pembelajaran Kooperatif: Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Antar Peserta Didik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Sebuah Panduan Praktis*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.